

УДК 004.942

DOI 10.5281/zenodo.15229233

Научная статья

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛЬЮ РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА НА ОСНОВЕ UNITY3D С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ MASTERSCADА 4D ПРИ ПОМОЩИ СТАНДАРТА OPC UA

INTERACTION OF THE CONTROL PROGRAM FOR A VIRTUAL THREE-DIMENSIONAL ROBOT MANIPULATOR MODEL BASED ON UNITY3D WITH THE MASTERSCADА 4D SOFTWARE USING THE OPC UA STANDARD

НЕСТЕРОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина».

NESTEROV ANDREY VIKTOROVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin.

В статье рассматриваются принципы разработки демонстрационно-тестового программного обеспечения, предназначенного для управления виртуальной трехмерной моделью робота-манипулятора. Разработка осуществлена в Unity3D с применением языка программирования C# и технологии OPC UA в качестве средства организации обмена данными со SCADA-программой MasterSCADA 4D. Приведена структура данного взаимодействия на основе применения OPC UA сервера MasterOPC Universal Modbus Server. Представлены результаты работы разработанного программного обеспечения в визуальной форме. Сделаны выводы о перспективности данного подхода для целей разработки многоцелевого программного обеспечения, предназначенного для отладки и трехмерной визуализации работы автоматизированных систем управления технологическими процессами в условиях промышленности и сферы образования.

The article discusses the principles of developing demonstration and test software designed to control a virtual three-dimensional model of a robotic arm. The development was carried out in Unity3D using the C# programming language and OPC UA technology as a means of organizing data exchange with the MasterSCADA 4D SCADA program. The structure of this interaction is based on the use of the OPC UA server MasterOPC Universal Modbus Server. The results of the work of the developed software are presented in a visual form. Conclusions are drawn about the prospects of this approach for the development of multi-purpose software designed for debugging and three-dimensional visualization of automated process control systems in industry and education.

Ключевые слова: *имитационная модель, трехмерный, ПЛК, АСУТП, SCADA, UNITY3D, OPC UA.*

Key words: *simulation model, three-dimensional, PLC, automated control system, SCADA, UNITY3D, OPC UA.*

В рамках создания программного обеспечения (ПО), предназначенного для отладки и трехмерной визуализации работы автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) в условиях промышленности и сферы образования было проведено исследование возможностей и перспектив применения существующих программных решений российского и зарубежного происхождения. В данном исследовании были сделаны следующие выводы:

1. Анализ показал отсутствие ПО данного типа российского производства и существенные ограничения в части применения зарубежного ПО, в том числе Factory I/O (Real Games, Португалия) [11], SIMIT Simulation Platform (Siemens, Германия) [22] и Realvirtual IO (Realvirtual GmbH, Германия) [20], как с позиции законодательства РФ [4-6], так и с позиции доступности и функциональности зарубежного ПО.

2. Выявлена перспективность разработки ПО данного типа в Российской Федерации (РФ) и его внедрения в инжиниринговых и промышленных компаниях (в том числе, с точки зрения сокращения финансовых затрат и сокращения времени на разработку АСУТП), а также внедрение в учебный процесс в высших и средних специальных учебных заведениях (с точки зрения охвата моделирования широкого спектра процессов АСУТП без необходимости закупки физических лабораторных стендов под различные типы производств и процессов).

3. Наиболее подходящей для целей разработки ПО данного типа является среда разработки (движок) Unity3D [25], которая имеет бесплатно распространяемую версию и позволяет использовать открытый стандарт OPC UA [16; 23] для осуществления управления виртуальными трехмерными имитационными моделями при помощи реальных программируемых логических контроллеров (ПЛК) или SCADA-программ. Применение Unity3D для интеграции с ПЛК отмечается в работах зарубежных исследователей [12]. Возможности и перспективы применения стандарта OPC UA рассмотрены в работах российских исследователей [1-3; 7-10].

С целью тестирования возможностей совместного применения указанных выше технологий в среде Unity3D было разработано демонстрационно-тестовое ПО для управления виртуальной трехмерной моделью робота-манипулятора. Разработка осуществлена с применением языка программирования C#, являющимся стандартом для написания скриптов в Unity3D. В разрабатываемом ПО интегрированный в Unity3D OPC клиент связывает работу элементов виртуальных трехмерных имитационных моделей со значениями переменных (тегов) в OPC сервере, который, в свою очередь по выбранному протоколу (OPC UA, OPC DA, Modbus RTU, Profinet и т. п.) связывает указанные переменные с соответствующими переменными в реальных ПЛК или в SCADA-программах.

Использованная в проекте виртуальная трехмерная модель робота-манипулятора с наименованием Robot Arms [21], имеющая формат FBX и являющаяся свободно распространяемой (в том числе для учебно-демонстрационных целей), взята из репозитория компании TurboSquid (США).

Для целей управления виртуальной трехмерной моделью робота-манипулятора реализованы два скрипта, соотнесенные с объектами, составляющими данную трехмерную модель (манипулятором робота в целом и его верхним сегментом в отдельности). В результате реализовано вращение манипулятора модели (включая все его сегменты) в горизонтальной плоскости на $\pm 90^\circ$ относительно исходного положения (в глобальной системе координат) и перемещение верхнего сегмента манипулятора в вертикальной плоскости на 90° вверх и на 30° вниз, относительно исходного положения (в локальной системе координат) на основе метода Quaternion.Euler для углов Эйлера. Движение для всех указанных случаев связано со значением одной общей для всего проекта управляющей переменной isRunningValue, которое скрипты, отвечающие за движения модели получают из скрипта OpUaClientBehaviour

ОПС клиента. Значения данной переменной соотнесены с соответствующими клавишами на цифровой части клавиатуры персонального компьютера (ПК). В зависимости от значения данной переменной выполняется одно из четырех типов движений (табл.1).

ОПС клиент в проекте реализован на основе коммерческой программной библиотеки ОПС UA .NET SDK for Unity Clients (Opc.UaFx.Client Version: 2.26.0.0 – 2022-04-13) [19], разработанной компанией Traeger GmbH (Германия) и базирующейся на открытых программных решениях .NET от OПС Foundation [15].

Таблица 1. Взаимосвязь действий элементов виртуальной трехмерной модели робота-манипулятора со значением управляющей переменной

Действие элементов виртуальной модели	Значение управляющей переменной	Обозначения на клавише цифровой клавиатуры ПК
Вращение манипулятора в горизонтальной плоскости на 90° влево от исходного положения	4	Стрелка «Влево» / цифра «4»
Вращение манипулятора в горизонтальной плоскости на 90° вправо от исходного положения	6	Стрелка «Вправо» / цифра «6»
Движение верхнего сегмента манипулятора в вертикальной плоскости на 90° вверх от исходного положения	8	Стрелка «Вверх» / цифра «8»
Движение верхнего сегмента манипулятора в вертикальной плоскости на 30° вниз от исходного положения	2	Стрелка «Вниз» / цифра «2»

Выбор указанной выше программной библиотеки обусловлен тем, что программных пакетов, позволяющих реализовывать ОПС UA клиент для приложений на Unity3D российского производства на рынке РФ не выявлено, а прочие зарубежные разработки, такие как OPCUA4Unity (Realvirtual GmbH, Германия) являются готовыми коммерческими продуктами без ознакомительного периода и требуют финансовых вложений, не предусмотренных на данном этапе работы (и нецелесообразных, так как в дальнейшем запланирована разработка собственного ОПС UA клиента для приложений на Unity3D). В тоже время программная библиотека ОПС UA .NET SDK for Unity Clients предоставляет возможность полноценного непрерывного использования в течение 30 минут (далее требуется перезагрузка программы), имеет подробное описание принципов функционирования на английском языке [19] и примеры программной реализации ОПС UA клиента, в том числе на языке программирования С# для приложений на Unity3D [18]. Указанная библиотека и примеры, в свою очередь определяют версию Unity3D – 2020.3.15f2 [24], необходимую для её корректного использования.

Для целей обмена данными с ОПС UA сервером в соответствующем скрипте OpcUaClientBehaviour, соотнесенном с объектом пользовательского интерфейса statusText (размещенном на области Canvas в среде Unity3D), использованы следующие основные методы, предоставляемые программной библиотекой ОПС UA .NET SDK for Unity Clients:

1. OpcClient ("opc.tcp://localhost:54000/") – обеспечивает поиск ОПС UA сервера, работающего на ПК и имеющего адрес localhost:54000.
2. client.Connect() – обеспечивает подключение к обнаруженному серверу.

3. client.ReadNode("ns=1;s=PN.PD.AnalogConst") – обеспечивает считывание значения переменной AnalogConst, в соответствии с иерархией узлов (PN.PD), определяющих путь к данной переменной в OPC UA сервере.

В качестве OPC UA сервера применен MasterOPC Universal Modbus Server (Версия 5.0.36) от ООО «МПС Софт» (РФ) [14]. Выбор обусловлен тремя факторами. Во-первых, это один из наиболее распространенных OPC серверов в РФ, имеющий большое количество внедрений в реальном производстве. Во-вторых, производитель представляет разработчикам возможность неограниченного использования как для ознакомительных, так и для коммерческих целей модификации данного OPC сервера на 32 переменные (версия Demo Build 32), что полностью соотносится с задачей рассматриваемой работы (когда достаточно оперировать одной переменной). В-третьих, MasterOPC Universal Modbus Server полностью поддерживает функционал OPC UA сервера. Конфигурация MasterOPC Universal Modbus Server для данного проекта представлена далее (рис. 1).

Рис. 1. Конфигурация MasterOPC Universal Modbus Server

В данной конфигурации (рис. 1) определен адрес OPC UA клиента (54000), показаны вспомогательные настройки, иерархия узлов (PN.PD) и переменная AnalogConst, значение которой считывается OPC UA клиентом.

OPC UA клиент MasterOPC Universal Modbus Server в данном проекте является шлюзом данных между двумя OPC UA клиентами, один из которых интегрирован в ПО, разработанное на Unity3D, а второй является составной частью SCADA-программы MasterSCADA 4D (Версия 1.3.7.23610) от ООО «МПС Софт» (РФ) [13]. Структура данного взаимодействия показана ниже (рис. 2).

Рис. 2. Структура взаимодействия программного обеспечения на основе стандарта OPC UA

Рис. 3. Конфигурация MasterSCADA 4D

Выбор MasterSCADA4D в качестве источника управляющего воздействия для виртуальной трехмерной модели робота-манипулятора определен популярностью данного ПО в АСУТП на предприятиях РФ, наличием встроенного OPC UA клиента и бесплатной среды разработки приложений визуализации для АСУТП.

Среда разработки MasterSCADA4D построена по принципу работы с объектами и имеет два основных поля – «Дерево системы» и «Дерево объектов». В «Дерево системы» отображаются наименование, значение и состояние переменных, иерархия узлов, считанные встроенным OPC UA клиентом в OPC UA сервере MasterOPC Universal Modbus Server. В «Дерево объектов» отображаются наименование, значения и состояние переменных, иерархия объектов, сформированных пользователем. Переменные в «Дерево объектов» связаны с соответствующими переменными «Дерево системы» (рис. 3).

Рис. 4. Вращение манипулятора трехмерной модели влево на 90° от исходного положения (в глобальных координатах) при записи значения «4» в «AnalogConst / Вещественный тег 1 / Выход / Value»

Рис. 5. Движение верхнего сегмента манипулятора трехмерной модели вверх на 90° от исходного положения (в локальных координатах) при записи значения «8» в «AnalogConst / Вещественный тег 1 / Выход / Value»

Таким образом, для изменения значения переменной («AnalogConst / Выход / Value») в «Дереве системы» (при активном режиме «Исполнение») необходимо записать требуемое значение в («AnalogConst / Вещественный тег 1 / Выход / Value») соответствующей связанной переменной в «Дереве объектов» при установленных в значение «Good» параметрах «StatusCode» данных переменных в обоих «Деревьях». Далее измененное значение (соответствующее значениям, указанным в табл. 1) по сформированному каналу передачи данных (рис. 2) поступает в ПО для управления трехмерной моделью робота-манипулятора и обрабатывается, исходя из алгоритмов скриптов управления его движением (рис. 4-7).

Рис. 6. Вращение манипулятора трехмерной модели вправо на 90° от исходного положения (в глобальных координатах) при записи значения «6» в «AnalogConst / Вещественный тег 1 / Выход / Value»

Рис. 7. Движение верхнего сегмента манипулятора трехмерной модели вниз на 30° от исходного положения (в локальных координатах) при записи значения «2» в «AnalogConst / Вещественный тег 1 / Выход / Value»

Таким образом, исходя из результатов тестирования возможностей совместного применения технологий, предоставляемых Unity3D (разработка приложений с использованием трехмерных имитационных моделей), стандартом OPC UA (в части применения как клиентской, так и серверной составляющих технологии) и программного обеспечения, используемого в АСУТП на реальном производстве (SCADA-программы) можно сделать следующие выводы:

1. Существующие технологии позволяют разработать для рынка РФ многоцелевое программное обеспечение, предназначенное для отладки и трехмерной визуализации работы автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) в условиях промышленности и сферы образования. Данное ПО может обеспечить возможность двустороннего обмена данными между виртуальными трехмерными имитационными моделями, образующими комплекс объектов в моделируемой АСУТП и реальными элементами управления, такими как SCADA-программы и / или ПЛК посредством стандарта OPC UA.

2. На данный момент отсутствуют готовые российские программные библиотеки, позволяющие реализовать и интегрировать в ПО, разрабатываемое на основе Unity3D, функционал OPC UA клиента. Однако, наличие открытых программных решений .NET от OPC Foundation и спецификаций для разработки OPC UA клиентов [17] позволяет в перспективе устранить данную проблему, затрудняющую разработку ПО, предназначенного для отладки и трехмерной визуализации работы автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) в условиях промышленности и сферы образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дрозд О.В. Возможности совместного применения MATLAB и SCADA-системы IFIX при проектировании и отладке систем управления технологическими процессами на основе аппарата нечеткой логики // Архив электронных ресурсов СФУ. URL: <https://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/12555/s044-011> (дата обращения: 30.03.2025).

2. Использование технологии OPC UA в исследовании моделей объектов управления / Е.Л. Крылова, М.Л. Немудрук, И.М. Новожилов [и др.] // IV Международная научная конференция по проблемам управления в технических системах (ПУТС-2021): сборник трудов конференции. СПб.: Изд-во: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2021. С. 214-217.

3. Использование технологии OPC UA при исследовании компьютерных моделей объектов управления в образовательном процессе / Е.Л. Крылова, М.Л. Немудрук, М.С. Федоров [и др.] // X Всероссийская научная конференция «Системный синтез и прикладная синергетика»: сборник трудов конференции. СПб. Изд-во: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2021. С. 306-310.

4. О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/411097447>.

5. Об утверждении Методических рекомендаций по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и о реализации мер, направленных на ускоренный переход органов государственной власти и организаций на использование российского программного обеспечения в Российской Федерации : приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2023 года № 21. URL: <https://digital.gov.ru/documents/prikaz-minczifry-rossii-21>.

6. Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ: постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2023 года № 1678. URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/82140.html>.

7. Рыбалев А.Н. Имитационное моделирование АСУ ТП при проектировании и в учебном процессе часть 1 // Вестник Амурского гос. ун-та. 2018. Вып. 81. С.77-81/
8. Рыбалев А.Н. Исследование быстродействия комбинированных моделей систем автоматического регулирования // Информатика и системы управления. 2022. Вып. 4(74). С. 29-41.
9. Рыбалев А.Н. Трансформация имитационных моделей систем управления в управляющие программы для ПЛК // Информатика и системы управления. 2023. Вып. 3(77). С. 15-28.
10. Рыбалев А.Н., Николаец Ф.А. Разработка и эмулирование АСУ ТП с использованием программ разных производителей и типов // ВЕСТНИК Амурского государственного университета. Серия: естественные и экономические науки. 2014. № 65. С. 73-82.
11. Factory I/O. URL: <https://factoryio.com/> (дата обращения: 28.03.2025).
12. Jiao H., Li H., Bing Z. R&D of PLC Teaching Simulation Training Platform Based on Unity 3D // Proceedings of 2018 the 8th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2018). Bangkok. 2018. pp. 441-446.
13. MasterSCADA 4D: Новые возможности и улучшения в версии 1.3.7 // MasterSCADA 4D. URL: <https://masterscada.ru/masterscada4d137> (дата обращения: 11.04.2025).
14. Modbus Universal MasterOPC // MasterOPC Server. <https://masteropc.ru/modbusuniversal> (дата обращения: 11.04.2025).
15. OPC Foundation welcomes the new “.NET User Group” to maintain the open-source UA-.NET Standard project // OPCFOUNDATION. URL: <https://opcfoundation.org/news/press-releases/opc-foundation-welcomes-the-new-net-user-group-to-maintain-the-open-source-ua-net-standard-project> (дата обращения: 11.04.2025).
16. OPC UA: новый стандарт в интеграции АСУ ТП // Школа Fine Start. URL: https://finestart.school/media/opc_ua (дата обращения: 28.03.2025).
17. OPC UA Client .NET. Develop OPC UA Clients with C# for of .NET. Tutorial Simple Client // Technosoftware. URL: https://technosoftware.com/documentation/31/OPC_UA_Client_Development_with_NET.pdf (дата обращения: 11.04.2025).
18. OPC UA .NET SDK Samples // GITHUB. URL: <https://github.com/Traeger-GmbH/opcu-net-samples> (дата обращения: 11.04.2025).
19. OPC UA SDK for .NET // Traeger. URL: <https://docs.traeger.de/en/software/sdk/opc-ua/net> (дата обращения: 11.04.2025).
20. Realvirtual.io. URL: <https://realvirtual.io> (дата обращения: 28.03.2025).
21. Robot arms // Turbosquid. URL: <https://www.turbosquid.com/3d-models/industrial-robot-3d-1177614> (дата обращения: 11.04.2025).
22. Virtual commissioning and operator training with SIMIT // Siemens. URL: <https://www.siemens.com/global/en/products/automation/industry-software/simit.html> (дата обращения: 28.03.2025).
23. Unified Architecture – Landingpage // OPCFOUNDATION. URL: <https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua> (дата обращения: 28.03.2025).
24. Unity 2020.3.15 // Unity3D. URL: <https://unity.com/ru/releases/editor/whats-new/2020.3.15> (дата обращения: 11.04.2025).
25. Unity3D. URL: <https://unity.com> (дата обращения: 28.03.2025).

Поступила в редакцию: 13.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Нестеров А.В., 2025.